

KOREYS TILI VA MADANIYATINI O'RGANISHDA AN'ANA VA INNOVATSIYA UYG'UNLIGI

S.M.Bobomutorova

doktoront SamDCHTI,

o'qituvchi O'zDITU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20545980>

Annotatsiya Mazkur maqolada koreys tili va madaniyatini o'rganishda an'anaviy va innovatsion yondashuvlarning uyg'unligi izchil o'rganilib chiqadi. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, konfutsiylik etikasi, hurmat darajalari, milliy qadriyatlar kabi an'anaviy omillar bilan bir qatorda K-pop, K-drama, raqamli texnologiyalar va interfaol metodlarning til o'qitishdagi o'rni izohlangan. Shu bilan birga, zamonaviy ta'lim texnologiyalari orqali o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish va madaniy kompetensiyani rivojlantirish masalalari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar koreys tili, madaniyat, an'ana, innovatsiya, Hallyu, K-pop, K-drama, interfaol metod, raqamli texnologiyalar, madaniy kompetensiya

Аннотация В данной статье последовательно рассматривается гармония традиционных и инновационных подходов в изучении корейского языка и культуры. Исследование показывает, что наряду с такими традиционными факторами, как конфуцианская этика, уровни речевого уважения и национальные ценности, важную роль в обучении языку играют K-pop, K-дорамы, цифровые технологии и интерактивные методы. Кроме того, в статье рассматриваются вопросы повышения мотивации обучающихся и развития культурной компетенции с помощью современных образовательных технологий.

Ключевые слова корейский язык, культура, традиция, инновация, конфуцианская этика, K-pop, K-дорамы, цифровые технологии, интерактивные методы, культурная компетенция

Annotation This article consistently examines the harmony between traditional and innovative approaches in learning the Korean language and culture. The study demonstrates that alongside traditional factors such as Confucian ethics, honorific speech levels, and national values, K-pop, K-dramas, digital technologies, and interactive methods also play an important role in language education. In addition, the article discusses issues related to increasing learners' motivation and developing cultural competence through modern educational technologies.

Keywords Korean language, culture, tradition, innovation, Confucian ethics, K-pop, K-dramas, digital technologies, interactive methods, cultural competence

Kirish

Hozirgi kunda globallashuv davrida xorijiy tillarni o'rganishga bo'lgan ehtiyoj tobora ortib bormoqda. Ayniqsa, koreys tili va madaniyatiga qiziqish dunyo bo'ylab, jumladan O'zbekistonda ham sezilarli darajada kuchayib bormoqda. Bunga Koreya Respublikasining iqtisodiy, texnologik va madaniy jihatdan rivojlangan davlat sifatida xalqaro maydondagi o'rni hamda "Hallyu" - Koreya to'liqining keng tarqalishi asos bo'lmoqda.

Koreys tilini samarali o'rganish faqat grammatik qoidalarni o'zlashtirish bilan ifodalanmaydi. Tilni chuqur anglash uchun xalqning madaniyati, mentaliteti, urf-odatlar va ijtimoiy qadriyatlarini ham bilish lozim. Shu jihatdan an'anaviy va innovatsion yondashuvlarning uyg'unligi muhim ahamiyat kasb etadi. An'anaviy yondashuvlar tilning

tarixiy ildizlari, konfutsiylik etikasi, hurmat darajalari va milliy qadriyatlarni tushunishga xizmat qilsa, innovatsion metodlar zamonaviy texnologiyalar, multimedia vositalari, K-pop va K-dramalar orqali tilni qiziqarli hamda interfaol tarzda o'rganish imkoniyatini yaratadi.

Ushbu maqolada koreys tili va madaniyatini o'rganishda an'ana va innovatsiyaning o'zaro uyg'unlashuvi, ularning ta'lim samaradorligiga ta'siri hamda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o'rni tahlil qilinadi.

1. Koreys tilini o'rganishda an'anaviy yondashuvlarning ahamiyati

Koreys tili Sharq madaniyatiga xos bo'lgan hurmat va ijtimoiy munosabat tizimiga asoslanadi. Ayniqsa, 존댓말 (hurmat shakli) koreys tilining asosiy xususiyatlaridan biri hisoblanadi. Brown koreys tilidagi ijtimoiy ierarxiya til shakllarida aks etishini ta'kidlaydi. (Brown, The Korean Language: Structure, Use and Context, 2011). Til o'rganuvchilar bu tizimni o'zlashtirish orqali nafaqat grammatikani, balki koreys xalqining mentalitetini ham tushunadilar.

Shuningdek, Seollal va Chuseok kabi milliy bayramlar, Hanbok va Hanok madaniyati, an'anaviy taomlar va marosimlar koreys xalqining tarixiy va madaniy merosini ifodalaydi. 조항록: "문화 교육은 언어 교육의 중요한 요소이다." "Madaniyat ta'limi til ta'limining muhim qismidir." (조항록, 『한국 문화 교육론』, 2017). Til darslarida ushbu elementlardan foydalanish o'quvchilarning madaniy bilimlarini boyitadi. 이익섭 va 이상억 koreys madaniyati til bilan chambarchas bog'liq ekanini ko'rsatadi. (『한국어학 개론』, 2018).

김정숙 ta'kidlaydi: "한국어 교육은 단순한 언어 교육이 아니라 문화 교육과 함께 이루어져야 한다." ("Koreys tili ta'limi oddiy til ta'limi emas, balki madaniyat ta'limi bilan birga olib borilishi kerak.") - 김정숙, 『한국어 교육의 이해』, 2020

2. Innovatsion metodlarning til o'qitishdagi o'rni

Zamonaviy axborot texnologiyalari ta'lim tizimida yangi imkoniyatlarni yaratmoqda. K-pop va K-dramalar orqali til o'rganish yoshlar orasida eng ommabop usullardan biriga aylandi. Ushbu kontent orqali o'quvchilar zamonaviy lug'at, talaffuz va kundalik nutq uslublarini tabiiy tarzda o'rganadilar.

Bundan tashqari, sun'iy intellekt asosidagi platformalar, mobil ilovalar, onlayn lug'atlar va virtual darslar mustaqil ta'lim samaradorligini oshirmoqda. Interfaol metodlar, jumladan rolli o'yinlar, dialoglar, sahna ko'rinishlari va multimedia vositalari talabalarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishga xizmat qiladi.

3. An'ana va innovatsiya uyg'unligining samaradorligi

An'anaviy va innovatsion metodlarning uyg'unlashuvi til o'rganish jarayonini yanada samarali qiladi. Masalan, koreys milliy taomlarini tayyorlash jarayonida til birliklarini qo'llash yoki K-drama syujetlari asosida madaniy tahlil o'tkazish o'quvchilarning qiziqishini oshiradi.

Shuningdek, o'zbek va koreys madaniyatining o'xshash jihatlarini qiyosiy o'rganish madaniyatlararo kompetensiyani shakllantirishda muhim omil hisoblanadi. Zamonaviy texnologiyalar esa an'anaviy qadriyatlarni yosh avlodga qiziqarli va tushunarli shaklda yetkazishga yordam beradi.

Xulosa Koreys tili va madaniyatini o'rganishda an'anaviy va innovatsion yondashuvlarning uyg'unligi samarali natija beradi. An'anaviy qadriyatlar tilning tarixiy va madaniy asoslarini anglashga xizmat qilsa, innovatsion texnologiyalar va multimedia vositalari o'quvchilarning motivatsiyasini oshirib, amaliy ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shu sababli, zamonaviy ta'lim jarayonida an'ana va innovatsiyani birgalikda qo'llash koreys tilini chuqur va samarali o'rganishning muhim omili hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

김정숙. 한국어 교육의 이해. 서울: 한국문화사, 2020.

Brown, L. The Korean Language: Structure, Use and Context. Routledge, 2011.

이익섭, 이상억. 한국어학 개론. 서울대학교출판부, 2018.

Krashen, S. Principles and Practice in Second Language Acquisition. Oxford Press, 1982.

박영순. 외국어로서의 한국어교육론. 서울: 월인출판사, 2019.

Jenkins, H. Convergence Culture and New Media. New York University Press, 2006.

조항록. 한국 문화 교육론. 서울: 소통, 2017.

Kim, Youna. The Korean Wave: Korean Media Go Global. Routledge, 2013.

김중섭. 한국어 교육과 문화 교육의 통합 방안 연구. 한국어교육학회, 2021.

Warschauer, M. Technology and Language Learning. Cambridge University Press, 2000.